

НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИДА ЁШЛАР СИЁСАТИ БЎЙИЧА ФАОЛИЯТНИНГ ТАШКИЛИЙ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6540097>

Эшкулов Мардонбек
ЎзМУ Тарих факултети
Давлат ва фуқаролик жамияти
институтлари бошқаруви
йўналиши 2-босқич магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистонда давлатнинг ёшларга оид сиёсати ва унинг ёшларга оид сиёсатнинг ҳуқуқий ва қонуний асослари очиб берилган. Шу билан биргаликда ёшларга оид давлат сиёсатининг муҳим иккита давр бўйича таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Ёшларга оид давлат сиёсати, ёшлар, ёш оила, ёш мутахассис, ёшлар куни, “Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракати ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи

Ўзбекистон Республикасининг ёшларга оид давлат сиёсати меъёрий-ҳуқуқий асослари ҳақида тўла тасаввур ҳосил қилиш учун уларнинг ишлаб чиқиш ва шаклланиш босқичларини тадқиқ этамиз.

Хусусан, мамлакатимизда ёшларга оид давлат сиёсати шаклланиши ва амалга ошириш жараёнини соҳага оид қабул қилинган иккита муҳим қонуннинг қабул қилиниши билан боғлиқ равишда икки хронологик босқичга ажратиш мумкин.

Биринчи босқич, 1991-2016 йилларни ўз ичига олиб, уни ёшларга оид давлат сиёсатининг жорий қилиниши, унинг давлат сиёсий фаолиятининг алоҳида устувор йўналиши сифатида ажралиб чиқиши ва институционаллашуви каби бир қатор хусусиятлар билан тавсифлаш мумкин.

Ушбу босқичнинг бошланиши 1991 йил 20 ноябрь куни “Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатининг асослари тўғрисида”⁸⁰ги Қонуни қабул қилиниши билан белгиланади. Шунингдек, мазкур қонуннинг қабул қилиниши “Ёшларга оид давлат сиёсати” атамасининг кенг илмий ва

⁸⁰“Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатининг асослари тўғрисида”ги № 429-ХII қонунинг http://www.lex.uz/search/all?form_id=3968&fyear=1991

амалий истеъмолга кириб келишига замин яратди. Қонунга кўра Ёшларга оид сиёсат Ўзбекистон Республикаси давлат фаолиятининг устувор йўналиши бўлиб, унинг мақсади ёшларнинг ижтимоий шаклланиши ва камол топиши, ижодий иқтидори жамият манфаатлари йўлида имкони борича тўла-тўқис рўёбга чиқиши учун ижтимоий-иқтисодий, ҳуқуқий, ташкилий жиҳатдан шарт-шароит яратиш ҳамда уларни кафолатлашдан иборатдир⁸¹.

“Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатининг асослари тўғрисида” қонуни амал қилган 1991-2016 йиллар билан белгиланувчи биринчи босқичда мазкур қонун ёшларга оид давлат сиёсатининг шаклланиши ва самарали амал қилишини таъминлади. Айнан ана шуни назарда тутган ҳолда, мустақилликка эришган собиқ иттифоқ республикалари ичида биринчилардан бўлиб Ўзбекистонда қабул қилинган ушбу тарихий ҳужжат, бу борада ҳам бош ислоҳотчи бўлган давлатимизнинг ёшларга оид давлат сиёсатининг энг асосий ва устувор йўналишларини белгилаб берди.

Шу нуқтаи-назардан ёндашганда, Ўзбекистон Республикасининг мустақилликка эришиши давлатнинг ёшларга доир сиёсатида муҳим босқич ҳисобланиб, сиёсатда ёшлар муаммосига алоҳида аҳамият қаратиш учун кенг имкониятларни очиб берди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 6 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-2124-сонли қарори асосида махсус Давлат дастури қабул қилинди. Мазкур Дастур ижросини тўлақонли ҳамда сифатли амалга ошириш, белгиланган вазифаларни ўз муддатида самарали бажариш мақсадида Ўзбекистон Республикасида 2014 йилда ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар дастурини амалга ошириш ҳаракат режаси ишлаб чиқилди. Ушбу режа 7 бўлим, 76 банддан иборат бўлиб, Дастур доирасида турли йўналишларда амалга оширилиши лозим бўлган вазифаларни қамраб олди.

Дастур орқали ёшларнинг сиёсий ва ҳуқуқий саводхонлигини оширишга қаратилган бир қатор тизимли ишлар амалга оширилди. Жумладан, республикамиздаги таълим муассасалари ўқувчи, талабаларининг ҳуқуқий саводхонлигини оширишга қаратилган “Ҳуқуқ билимдонлари”, “Сиз қонунни биласизми?” ва “Тафаккур синовлари” каби республика танловларининг ўтказилиши ёшларга ўз билимларини баҳолаш имкониятигини эмас, балки

⁸¹“Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатининг асослари тўғрисида”ги № 429-ХII қонунининг 1 моддаси <http://www.lex.uz/acts/140894>

ушбу билимлар орқали мамлакатимизни янада ривожлантиришга интилиш, ташаббусларини кўрсатиб берди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик палатасининг расмий сайтида “Парламентаризм билимдони-2013” on-line танлови викторинасида 5700 дан ортиқ ёшлар иштирок этганлиги⁸² ҳам бу борадаги ишлар натижадорлигини кўрсатди.

Ҳаёт ҳуқуқий-демократик, инсонпарвар давлатни вужудга келтиришнинг бош омили мукамал қонунчилик эканлигини кўрсатиб турибди. Ана шу ўлчовдан келиб чиқиб, бошқарув тизимидан тортиб, кўпқиррали ҳаётимизнинг энг кичик соҳаларигача дахлдор бўлган қонунлар тизимини ишлаб чиқишни заруратга айлантормоқда⁸³. Президентимиз таъбири билан айтганда “Ҳуқуқий давлатнинг қуроли ҳам, ҳимояси ҳам, кўзи ҳам, сўзи ҳам қонундир”⁸⁴. Кўриниб турибдики, бу даврда ёшларга оид давлат сиёсатининг ижтимоий, иқтисодий, маънавий ва айниқса, ҳуқуқий асослари доимий мустаҳкамлаб борилган.

Бу соҳада ёшлар сиёсатига алоҳида эътибор қаратилиши миллий давлатчилигимиз тарихидаги энг катта ютуқлардан биридир.

Иккинчи босқич 2016 йилнинг 14 сентябрида қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги⁸⁵ қонуни қабул қилиниши билан бошланди. Мазкур қонунинг қабул қилиниши Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсати соҳасида ўзига хос мутлақо янги даврни бошлаб берди. Ўз навбатида, бу мамлакатимизда ёшларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини мустаҳкамлашга, ёшларга оид давлат сиёсатини рўёбга чиқаришда давлат органлари ҳамда бошқа ташкилотлар масъулияти ва ўзаро ҳамкорлигини кучайтиришга, ушбу соҳада соғлом, баркамол авлодни тарбиялашга қаратилган чора-тадбирлар самарадорлигини янада оширишга хизмат қилиб келмоқда.

Қонундаги эътиборли жиҳатлардан бири – унда ушбу йўналишдаги асосий тушунчалар “ёшларга оид давлат сиёсати”, “ёшлар (ёш фуқаролар)”, “ёш оила”, “ёш мутахассис” каби моҳияти очиб берилган⁸⁶.

⁸² www.parliament.gov.uz

⁸³ Н.Жўраев. Янгиланиш концепцияси: яратилиши, эволюцияси ва амалиёти. – Т.: Маънавият, 2002. – Б. 43.

⁸⁴ Каримов И.А. 20-том, Бизнинг йўлимиз – демократик ислохотларни чуқурлаштириш ва модернизация жараёнларини изчил давом эттириш йўлидир. Т.: “Ўзбекистон” 2012, 140 бет.

⁸⁵ Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятига доир ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар (I қисм). – Т.: “O‘zbekiston” НМИУ, 2017.Б – 32.

⁸⁶ Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятига доир ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар (I қисм). – Т.: “O‘zbekiston” НМИУ, 2017.Б – 32.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 июндаги ёшлар билан бўлиб ўтган учрашувидан сўнг ёшлар сиёсати соҳасига оид 18 та Қонун ва қонуности ҳужжатлари қабул қилинди. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг 2 та қонуни қабул қилинди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 5 июлдаги “Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида” ПФ-5106-сон Фармони⁸⁷ билан ёшлар масалаларига оид 70 га яқин меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга қўшимча ва ўзгартиришлар киритилди. Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 4 та қарори ва 1 та фармойиши, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 9 та қарори ва 1 та фармойиши қабул қилиниши ёшлар сиёсати соҳасидаги ислоҳотларнинг тизимли, босқичма-босқич амалга оширилишига замин яратмоқда.

Шунингдек, мазкур соҳадаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш ва янги юксак сифат босқичига кўтариш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги фармони қабул қилинди. Фармонга мувофиқ, ёшларга оид давлат сиёсатини изчил ва самарали амалга ошириш, ёшларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тизимини тубдан ислоҳ этиш мақсадида Ўзбекистон “Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракати негизида Ўзбекистон ёшлар иттифоқи ташкил этилди⁸⁸.

Ўзбекистон ёшлар иттифоқи ташкил топган кун – 30 июнь санаси мамлакатимизда “Ёшлар куни”⁸⁹ сифатида нишонланади.

Ўзбекистон ёшлар иттифоқига 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси⁹⁰ доирасидаги ислоҳотларда ёшлар фаоллигини ошириш билан боғлиқ бир қатор янги ва муҳим вазифалар қўйилди.

Хулоса қилиб айтганда биринчи босқични Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатининг шаклланиш ва институтционаллашув

⁸⁷ Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятига доир ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар (I қисм). – Т: “O‘zbekiston” НМИУ, 2017.Б – 59.

⁸⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида»ги фармонида шарҳ <http://lex.uz/docs/3255680>

⁸⁹ Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятига доир ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар (I қисм). – Т: “O‘zbekiston” НМИУ, 2017.Б – 58.

⁹⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони //Халқ сўзи, 2017, 8 феврал.

даври сифатида иккинчи босқични эса ёшларга оид давлат сиёсати механизмлари ва технологияларини соҳага оид барча давлат ва нодавлат ташкилотлари иштирокида амалиётга қўллаш ва ёшларнинг барча қатламларига кенг миқёсда кириб бориш даври сифатида кўрсатиш мумкин.

